

PEMBUATAN *MOTION GRAPHIC* SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI ETIKA BERKOMUNIKASI PEGAWAI DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Sulistiyoningrum
Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
Sulistyn7@gmail.com

Abstrak -- Pedoman kode etik pegawai dalam berkomunikasi di media sosial dibuat untuk mencegah timbulnya dampak buruk dalam bermedia sosial. Pedoman kode etik ini akan dijadikan sebagai pedoman pegawai saat akan berkomunikasi di media sosial, seperti memberikan pendapat di kolom komentar, menulis status atau mengunggah foto yang berkaitan dengan perusahaan untuk menjaga citra baik perusahaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menyosialisasikan penerapan kode etik perusahaan dalam berkomunikasi di media sosial, maka dibutuhkan sosialisasi yang menarik dan informatif mengenai kode etik tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah media sosialisasi yang menarik dan informatif dalam menyampaikan sebuah informasi kepada para pegawai PLN *Corporate University* yang dikemas dalam bentuk *motion graphic*.

Kata Kunci– Media Sosialisasi, *Motion Graphic*, Etika Berkomunikasi, Multimedia, Adobe After Effect

I. PENDAHULUAN

Perkembangan komunikasi dan penyebaran informasi melalui media sosial merubah paradigma berkomunikasi baru di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, dan ruang, bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Dengan hadirnya media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *Google+* dan sejenisnya, tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Media sosial telah banyak merubah dunia. Memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial/media sosial.

Media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya atau bebas memberikan segala informasi yang dimiliki ke media sosial. Dalam artian, informasi yang diberikan atau pendapat yang dikemukakan dapat menimbulkan dampak baik atau dampak yang buruk untuk perusahaan. Untuk mencegah timbulnya dampak

buruk dalam bermedia sosial, PLN menerapkan kode etik yang berisi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan

dilakukan saat akan memberikan informasi tentang perusahaan. Pedoman dan Kode etik ini akan dijadikan sebagai pedoman pegawai saat akan berkomunikasi di media sosial, seperti memberikan pendapat di kolom komentar, menulis status atau mengunggah foto yang berkaitan dengan perusahaan untuk menjaga citra baik perusahaan dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menyosialisasikan penerapan kode etik perusahaan dalam berkomunikasi di media sosial, maka dibutuhkan sosialisasi yang menarik dan informatif mengenai kode etik tersebut.

Berikut adalah ruang lingkup kegiatan yang penulis lakukan dalam proyek ini:

1. Membuat *motion graphic* sosialisasi etika berkomunikasi pegawai dalam bentuk 2D.
2. *Motion graphic* yang dibuat untuk membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pegawai saat berkomunikasi khususnya dalam menyampaikan informasi tentang perusahaan melalui media sosial.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah media sosialisasi yang menarik dan informatif dalam menyampaikan sebuah informasi kepada para pegawai PLN *Corporate University* yang dikemas dalam bentuk *motion graphic*. Adapun kegunaan dari pembuatan proyek “Pembuatan *Motion Graphic* sebagai Media Sosialisasi Etika Berkomunikasi Pegawai dalam Menggunakan Media Sosial” ini adalah untuk mempermudah pegawai dalam memahami etika berkomunikasi dalam media sosial yang telah diatur dalam pedoman kode etik pegawai PLN *Corporate University*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Motion Graphic*

Ahli Teori Perfilman Michael Betancourt mengatakan, dalam artikelnya yang berjudul *The Origins Of Motion Graphics*, *motion graphic* adalah media yang menggunakan rekaman video dan teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah *output* multimedia. *Motion graphic* biasanya ditampilkan melalui teknologi media elektronik. Istilah ini berguna untuk membedakan *still graphics* dari grafis dengan penampilan yang berubah dari

waktu ke waktu (*transforming graphics*). *Motion graphic* telah melampaui metode-metode seperti *footage frame-by-frame* dan animasi. (Algiffari, 2015).

B. Media

Dalam buku Azhar Arsyad yang berjudul *Media Pembelajaran*, kata media berasal dari bahasa latin yaitu *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Kata Media dalam bahasa arab adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Criticos yang dikutip oleh Daryanto, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. (Suhendar & Mustofa, 2014). Rudy Bretz dalam bukunya yang berjudul *A Taxonomy of Communication Media*, mengklasifikasikan media menjadi tiga, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual. (Umar, 2013)

- **Media audio:** yaitu media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semesta. Media audio menyampaikan pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal yang disampaikan dalam media audio adalah bahasa lisan. Sedangkan pesan nonverbal yang disampaikan adalah bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, gumam dan musik.

- **Media visual:** yaitu media yang hanya melibatkan indera pengelihatan. Ada tiga jenis media visual yaitu media visual verbal nonverbal grafis dan nonverbal tiga dimensi. Media visual verbal memuat pesan verbal (pesan linguistik berbentuk tulisan). Media visual nonverbal grafis memuat pesan nonverbal berupa symbol-simbol grafis seperti gambar, sketsa, lukisan, grafik, diagram, bagan dan peta. Sedangkan media visual nonverbal tiga dimensi adalah media visual yang berbentuk tiga dimensi seperti miniatur, mock up dan diorama.

- **Media audio visual:** yaitu media yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus dalam satu proses komunikasi. Sifat pesan yang dapat disalurkan dalam media audio visual berupa pesan verbal yang bisa didengar seperti pesan dalam media audio dan dapat disajikan melalui program audio visual seperti film.

C. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses belajar yang kompleks. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, yang cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Sosialisasi merupakan proses penanaman kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk dapat memainkan peran sosial di masyarakat. Di dalam diri setiap manusia, terdapat impuls-impuls untuk melakukan segala sesuatu. Di sisi lain, lingkungan tempat ia berada dan berinteraksi memiliki nilai dan norma mengarahkan perilaku. Dalam proses sosialisasi, seorang individu berusaha menyesuaikan impuls-impuls itu dengan tekanan nilai dan

norma yang mengikatnya. Bila potensi tingkah laku seseorang tidak bertentangan dengan nilai dan norma, maka berkembang lebih lanjut menjadi bagian dari kepribadiannya. (Suhardi & Sunarti, 2009).

D. Media Sosialisasi

Media sosialisasi merupakan pihak yang menjadi perantara terjadinya sosialisasi. Dalam sosialisasi diperlukan adanya media agar tujuan dan peranan atau fungsi sosialisasi dapat tercapai. Proses sosialisasi terjadi dalam institusi sosial atau kelompok masyarakat. Dalam terjadinya sosialisasi memiliki tahapan-tahapan sosialisasi yang membuat sosialisasi tersebut dapat terjadi. Kelompok masyarakat yang berperan penting dalam proses sosialisasi, seperti keluarga, teman sepermainan, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Oleh karena itu media sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seorang individu. (Anonim, 2015).

E. Tracing

Tracing adalah teknik penggambaran ulang suatu ilustrasi dengan acuan/aturan tertentu menggunakan *tool-tool* sesuai dengan program grafis yang digunakan. Teknik *tracing* yang umum dipakai adalah *tracing* secara manual dan *tracing* secara otomatis. Dalam buku *Digital Coloring Menggunakan Adobe Photoshop karya Jule Kimui*, hasil *tracing* bervariasi sesuai dengan teknik, *tool-tool drawing* serta apa yang digunakan. (Refita, 2017). Teknik *Tracing* ada 2 :

- **Manual Tracing:** yaitu meletakkan gambar asli dibawah kertas kalkir, lembaran acetate, mika susu/kodaktris, kertas doorslag, atau kertas roti. Lalu dilakukan proses menggambar diatasnya menggunakan pensil atau tinta.

- **Digital Tracing:** yaitu *tracing* yang dikerjakan dengan bantuan computer. Gambar asli di-*scan*, lalu dijiplak lewat bantuan piranti lunak semacam Adobe Illustrator, Adobe Freehand, Adobe Photoshop, Coreldraw atau Corel Painter.

F. Compositing & Editing Video

Menurut kamus Inggris-Indonesia, arti kata *compositing* yaitu “menggabungkan”. Secara lebih jauh, *compositing* adalah proses penggabungan unsur-unsur visual dari sumber terpisah yang merupakan gambar tunggal menjadi satu kesatuan yang utuh. (Agung & Enterprise, 2006).

Sedangkan *Editing* adalah proses penyambungan gambar dari banyak *shot* tunggal sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. *Shot-shot* tersebut disusun sehingga menjadi sebuah *scene*, kemudian dari penyusunan *scene-scene* tersebut akan tercipta *sequence* sehingga pada akhirnya akan tercipta sebuah film yang utuh. Selain itu

kegiatan editing video adalah penambahan transisi, *backsound*, narasi, dan *sound effect*. (Priyatno, 2010)

G. Narasi

Narasi atau *Voice Over* merupakan suara yang direkam dan dimasukkan kedalam sebuah proyek video. Istilah lain yang sering dipakai adalah *dubbing*. Perbedaan narasi atau *voice over* dengan *dubbing* terletak pada penggunaannya. Narasi biasanya berisi rekaman suara yang menjelaskan sesuatu, sedangkan *dubbing* biasanya dibunakan untuk menggantikan suara yang berkaitan dengan clip. (Alam, 2005).

III. METODOLOGI

Pembuatan projek ini menggunakan alur proses dalam pembuatan produk multimedia seperti film, animasi, game dan lain-lain memerlukan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan hasil produk yang optimal. Dalam pembuatan produk multimedia umumnya menggunakan tahapan alur proses 3 tahap, yaitu *pre-production*/pra produksi, produksi, *post-production*/pasca produksi. (Gunawan, 2013).

- Pra Produksi merupakan tahap awal sebelum memulai produksi produk multimedia. Tahap pra produksi adalah proses penyiapan seluruh elemen yang terlibat dalam sebuah produksi. Pra produksi meliputi konsep, cerita atau scenario, Storyboard, *Material Collecting*.
- Produksi merupakan tahap pengerjaan proyek yang mengacu pada tahap pra produksi. Hal-hal yang dilakukan pada proses produksi adalah pembuatan aset, menganimasikan aset-aset yang telah dibuat, merekam narasi, mengkompisiskan atau *compositing* seluruh *scene* yang dibuat terpisah menjadi satu *composition* dan melakukan *rendering*.
- Pasca Produksi merupakan tahap penyelesaian akhir atau *finishing*. Pasca produksi akan menyatukan semua yang sudah kita kerjakan di tahap produksi. Tahap ini meliputi memasukkan audio dan *backsound* sehingga menjadi sebuah tontonan yang siap didistribusikan.

IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. Pra production

Tahap ini merupakan tahap awal untuk membuat motion graphic. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menyusun konsep, pembuatan storyboard, menyusun naskah atau *script* untuk *voice over* serta *material collecting*.

a. Konsep

Penyusunan konsep merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk melakukan proyek *motion graphic*. Perusahaan meminta untuk membuat *Motion graphic* dengan konsep mengilustrasikan poin-poin peraturan sesuai

dengan yang akan disampaikan. Dimana aktivitas yang akan dilakukan pegawai di media sosial harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

b. Voice Over

Untuk menjelaskan *scene* dengan kata-kata, penulis menggunakan *voice over*. Naskah dari *voice over* ini bersumber dari peraturan mengenai etika komunikasi pegawai dalam media sosial dan kalimat persuasif.

c. Storyboard

Pembuatan storyboard dibutuhkan pada tahap ini sebagai acuan dari *scene-scene* yang akan dibuat nantinya dalam tahap produksi *motion graphic* sehingga tidak terjadi penyimpangan yang terlalu mencolok terhadap konsep yang telah dibuat.

Gbr. 1 Storyboard

d. Material Collecting

Material collecting merupakan salah satu yang harus dipersiapkan sebelum memulai tahap produksi. Materi yang diperlukan di ambil dari buku pedoman pelaksanaan komunikasi perusahaan dan website-website yang menyediakan gambar dan lagu sesuai dengan yang dibutuhkan.

V. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

B. Produksi

Pada tahap produksi, penulis membaginya menjadi 6 tahap yaitu digitalisasi gambar (*tracing* dan *coloring*), *animating*, narasi atau *voice over*, *compositing* dan *render* tahap 1.

a. Digitalisasi Gambar (Tracing dan Coloring)

Pada *project* ini, penulis menggunakan gambar vektor sebagai jenis gambar yang digunakan. Ini untuk mencegah terjadinya *blur* saat penganimasian. Langkah pertamadalah melakukan

tracing dan coloring digital pada gambar manual. Proses dilakukan dengan Adobe Illustrator yang khusus digunakan untuk membuat gambar-gambar vektor

. Sebelum melakukan *tracing*, gambar manual yang sudah dibuat harus di-*scan*. Gambar yang sudah di-*scan* tersebut akan menjadi foto berekstensi *.jpg*.

Gbr. 2 Gambar Manual yang Telah di-*scan*

Gbr. 3 Proses *Tracing & Coloring*

b. Animating

Pada tahap ini adalah tahap penggabungan materi aset vektor 2D yang sudah dibuat untuk digerakkan dan menambahkan *effect transition & animation*. Kedua proses ini dilakukan bersamaan menggunakan Adobe After Effect.

Gbr. 4 Proses Penggabungan Asset

Untuk membuat *scrolling effect*, penulis membuat *composition* baru. Atur *keyframe position* pada aset halaman media sosial di *gadget*. Setelah *keyframe* diatur, maka buat *pre-compose* untuk melakukan masking. Teknik ini dilakukan untuk membuat halaman yang sudah menggunakan scroll

effect tadi mempunyai ukuran sesuai dengan layar *gadget*, maka perlu membuat masking dengan cara *select composition* halaman media sosial, lalu pilih *shape* dan atur ukuran *shape* sesuai dengan layar *gadget*.

Gbr. 5 Proses Pembuatan *Scrolling Effect*

Setelah *scene* tersebut selesai, masuk ke *scene* yang mengilustrasikan tangan sedang *typing* tampak atas dengan pergerakan *keyframe position* tangan. Pembuatan *Compositing* baru dilakukan untuk melakukan *keyframing*. Pergerakan *keyframe position* tangan tersebut, menggunakan *puppet pin tools*. Selanjutnya setelah kursor berubah menjadi seperti paku, klik pada layer tangan dan letakkan dua titik sumbu pada masing-masing tangan. Setelah itu atur *keyframe position* titik sumbu pada jari untuk melakukan pergerakan.

Teknik dan efek animasi yang digunakan pada tiap *scene* berbeda-beda pada setiap asetnya. Berikut detail teknik dan animasi yang digunakan pada tiap *scene*-nya.

c. Voice Over

Untuk merekam audio narasi atau *voice over*, penulis menggunakan software audacity. File rekaman akan disimpan dalam format wav. Untuk merekam, klik tombol record yang berada dibawah menu bar seperti pada gambar dibawah. dan untuk menghentikan proses perekaman, klik tombol record sekali.

Gbr. 6 Proses Perekaman Audio

d. Compositing dan Rendering Tahap I

Rendering tahap I dilakukan jika sudah menyatukan seluruh *scene* pada satu *composition* utama. *Rendering* dilakukan menggunakan Adobe Media Encoder. Pilih *composition* yang akan di *render* dan masuk kedalam Adobe Media Encoder dengan cara seperti Gambar.

Gbr. 7 Tahap Memindahkan file ke Adobe Media Encoder

Maka akan masuk ke tampilan Adobe Media Encoder seperti pada Gambar 3.19. Sebelum memulai untuk merender, pilih format dan *preset Windows Media* dengan HD 720 P 29.97.

Gbr. 8 Tampilan Media Encoder

C. Pasca Produksi

a. Editing Video

Setelah semua *scene* menjadi satu video pada *rendering* tahap 1, tahap selanjutnya adalah melakukan editing akhir dan melakukan penambahan *backsound* dan *voice over* pada video tersebut. Proses editing dilakukan menggunakan Adobe Premier pro sebagai video editor

Gbr. 9 Proses Editing Video

Dalam proses editing ini, penulis melakukan penggabungan *bumper* logo PLN yang berada di awal dan akhir video *motion graphic*, penambahan

backsound dan memasukkan *voice over* kedalam video.

b. *Rendering* Tahap 2

Rendering tahap 2 merupakan tahap akhir dari pembuatan *project* ini dan dilakukan di Adobe Premiere. Untuk masuk ke pengaturan *rendering* menggunakan adobe premiere, pilih *File*, kemudian pilih *Export* dan pilih *Media*. Sebelum melakukan proses *rendering*, pengaturan yang dipilih adalah format H.264 dengan resolusi video 1280x720.

Gbr. 10 Pengaturan *Rendering* Adobe Premiere Pro

c. Evaluasi

Evaluasi *project* dilakukan oleh PLT DM dan Pegawai Sub-bidang Hukum dan Humas. Dari evaluasi tersebut, PLT DM Sub-bidang Hukum dan Humas sudah menyetujui desain, konsep, konten dan cara penyampaian yang terdapat dalam *project motion graphics* etika komunikasi pegawai dalam media sosial. Namun, ada beberapa masukan yang menjadi catatan untuk pengembangan dari *motion graphics* ini selanjutnya, antara lain :

- Perhatikan *backsound* dan suara narasi, pastikan suara *backsound* tidak lebih besar dari suara narasi.
- Pergerakan gambar dibuat lebih *smooth* lagi

d. Distribusi

Hasil akhir *project motion graphic* ini akan diserahkan kepada sub-bidang Hukum dan Humas untuk selanjutnya didistribusikan melalui *TV Corner* yang berada pada lobby utama kantor PLN Corporate University.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dalam pembuatan *motion graphics* ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. *Project motion graphic* yang telah dibuat terdiri dari 13 *scene*, 2 bumper logo PLN Corporate University, suara *dubbing*, dan 1 musik latar dengan format video mp4.

2. *Motion graphic* ini dikelompokkan kedalam jenis media audio visual, karena menggabungkan unsur audio yang berupa *voice over* dan visual.
3. Pemberian narasi atau *voice over* pada perancangan video, membuat video lebih menarik dan lebih jelas pesan yang disampaikan.

b. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan penulis terhadap Pembuatan *Motion Graphic* sebagai Media Sosialisasi Etika berkomunikasi Pegawai dalam Menggunakan Media sosial, yaitu:

1. Meng-*update* pengetahuan tentang *tools-tools* yang biasa digunakan di dunia kerja.
2. *Motion graphics* yang memerlukan *dubbing* atau *voice over*, perlu diperhatikan agar suara *dubbing* tidak lebih dari kecil dari music latar.
3. Pelajari lebih banyak mengenai teknik-teknik dalam pembuatan *motion graphic* karena *motion graphic* ini selalu mengikuti perkembangan zaman dan semakin diminati dari segi desain maupun estetika konten yang ditampilkan.

Listrik Pintar PT. PLN (Persero) Wilayah Sulutenggo di Ranotana. *Journal Volume III.No.1*.

- [13] Rustandi, I. (2006). *Buku Latihan Membuat k Kreatif dengan Adobe Illustrator*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
 - [14] Suhardi, & Sunarti, S. (2009). *Sosiologi 1*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
 - [15] Suhendar, A., & Mustofa, Z. (2014). Media Pembelajaran Mengenal Bentuk dan Warna Berbasis Multimedia pada RA Al A'Raaf. *PROTEKINFO*, 1.
 - [16] Team, L. C. (2015). *Smart Book Video lan Tutorial Software-software Desktop Publishing*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- Umar. (2013). Media Pendidikan : Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Tarbiyah Volume 10 Nomor 2*, 130.

REFERENSI

- [1] Agung, G., & Enterprise, J. (2006). *Photoshop CS2: Masking & Compositing*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [2] Alam, M. A. (2005). *Video Editing Ulead Videostudio 9*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [3] Algiffari, M. (2015). Perancangan Motion Graphic (Bumper In) dan Video Dokumenter Permainan Tradisional Jawa Barat. *Jurnal Sketsa*, 51.
- [4] Anonim. (2015). Retrieved from <http://genggaminternet.com/macam-macam-media-sosialisasi/>
- [5] Gumelar, M. (2004). *Memproduksi Animasi TV: Solusi Murah dan Cepat*. Jakarta: AnImage.
- [6] Gunawan, B. B. (2013). *Nganimasi Bersama Mas Be*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [7] Kimui, J. (2010). *Digital Colouring Menggunakan Adobe Photoshop CS4*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [8] Madcoms. (2009). *Panduan Lengkap Editing Video dengan Adobe Premiere Pro*. Madiun: Penerbit ANDI.
- [9] Priyatno, D. (2010). *Create Your Film*. Yogyakarta: Multicom.
- [10] Ramadhan, A. (2010). *Mengolah Audio dan MP3 dengan Audacity*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [11] Refita, Y. D. (2017). Pembuatan Motion Graphics sebagai media sosialisasi dan promosi untuk aplikasi Mobile Trading Online Mandiri Sekuritas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer*, 86.
- [12] Rumimpunu, M., Warouw, D., & Harilama, S. (2014). Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Program